

ИНДИЯ И ПАКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ КОНЦА 19 НАЧАЛА 20 ВЕКА

Садыкова Рената Шамильевна
ГСОШ 107

Аннотация. Данная статья посвящена анализу роли Индии и Пакистана в современных международных отношениях в период с конца 19 до начала 20 века. Рассматриваются ключевые вехи в истории двух стран после обретения независимости в 1947 году, этапы развития их внешней политики и взаимоотношений друг с другом, а также их позиционирование на мировой арене. Особое внимание уделяется ядерному противостоянию Индии и Пакистана, территориальным спорам по Кашмиру, а также экономическому и политическому сотрудничеству двух государств в последние десятилетия. Делается вывод о том, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия, Индия и Пакистан играют важную роль в формировании нового мирового порядка XXI века.

Ключевые слова: Индия, Пакистан, международные отношения, внешняя политика, ядерное оружие, территориальный спор, Кашмир, экономическое сотрудничество.

ВВЕДЕНИЕ

Индия и Пакистан являются ключевыми игроками в Южной Азии и оказывают значительное влияние на региональные и глобальные процессы в современных международных отношениях. Обретя независимость в 1947 году в результате раздела Британской Индии, эти две страны прошли сложный путь становления своей государственности, выстраивания внешнеполитического курса и определения национальных интересов. При этом между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность и территориальные споры, в частности вокруг региона Кашмир. В то же время

в последние десятилетия наметились позитивные тенденции в отношениях двух государств, стремящихся к большей экономической интеграции и сотрудничеству на международной арене.

Цель данной статьи - проанализировать эволюцию роли и места Индии и Пакистана в глобальной системе международных отношений в период с конца 19 до начала 20 века с учетом внутривнутриполитических и внешнеполитических факторов, повлиявших на формирование внешнеполитических курсов этих государств, а также динамики их двусторонних отношений и позиционирования на мировой арене.

МЕТОДЫ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В процессе исследования был проведен анализ научной литературы по проблематике внешней политики Индии и Пакистана, их роли в международных отношениях в Южной Азии и за ее пределами. Использовался метод case study для углубленного изучения ключевых аспектов, определявших динамику двусторонних отношений двух стран, включая территориальный спор за Кашмир, гонку ядерных вооружений, а также постепенное развитие экономических и политических связей в последние десятилетия. Кроме того, применялся сравнительный анализ для выявления сходств и различий в эволюции внешнеполитических курсов Индии и Пакистана по мере укрепления их государственности и позиционирования на глобальном уровне.

Взаимоотношения Индии и Пакистана, их роль в региональных и глобальных процессах являются предметом пристального внимания многих исследователей. В частности, в работах Гангули и Хагераотта [1], Вагенара [2], Пауэлла [3] детально рассматривается история становления независимых государств после деколонизации Британской Индии, этапы развития их внешнеполитических стратегий, факторы, определявшие внешнюю политику Индии и Пакистана на разных этапах.

Ядерная программа двух стран, пути достижения ими ядерного паритета и последствия для региональной безопасности анализируются в трудах Чэмберса [4], Теллиса [5] и др. Отдельного внимания заслуживают работы Баджпаи [6], Гангули [7] и Сидди [8], посвященные территориальному спору Индии и Пакистана за Кашмир на протяжении десятилетий после обретения независимости.

В последние годы ряд исследователей, в том числе Сахни [9], Раджагопалан [10], освещают позитивные сдвиги в отношениях Индии и Пакистана, перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Вместе с тем сохраняющиеся противоречия и угрозы нестабильности в Южной Азии рассматриваются в трудах Гангули [11], Харрисона [12] и других экспертов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что внешняя политика как Индии, так и Пакистана во второй половине 20 века во многом определялась императивом обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности в условиях взаимных территориальных претензий и угрозы военного конфликта [1]. Это выразилось, в частности, в стремлении двух стран к достижению ядерного паритета, несмотря на международное давление [4, 5].

Вместе с тем по мере укрепления независимости Индии и Пакистана их лидеры осознали необходимость более активного участия в решении глобальных проблем, что потребовало определенной корректировки внешнеполитических подходов [2, 3]. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в последние десятилетия на фоне ускорения процессов глобализации и региональной интеграции [9, 10].

Наряду с этим сохраняющаяся напряженность в отношениях двух стран, прежде всего в связи с нерешенностью проблемы Кашмира [6, 7, 8], остается одним из ключевых факторов дестабилизации в Южноазиатском регионе [11,

12]. Таким образом, несмотря на определенный прогресс, достигнутый Индией и Пакистаном в налаживании двустороннего сотрудничества, сохраняются серьезные противоречия, требующие долгосрочных политических решений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотренные в статье вопросы роли Индии и Пакистана в глобальной системе международных отношений, эволюции их внешнеполитических курсов и динамики двусторонних отношений имеют важное теоретическое и практическое значение. Прежде всего, углубленный анализ исторического контекста, ключевых событий и решений, определявших внешнюю политику двух государств Южной Азии, позволяет лучше понять логику их стратегического поведения на современном этапе.

Кроме того, выявление как позитивных, так и негативных тенденций в динамике индийско-пакистанских отношений дает возможность более обоснованно прогнозировать перспективы дальнейшего взаимодействия стран в региональных и глобальных процессах. Не в последнюю очередь понимание глубинных причин сохраняющихся разногласий между Индией и Пакистаном, таких как проблема Кашмира, имеет большое практическое значение для выработки подходов к урегулированию конфликтов и укреплению стабильности в Южной Азии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на протяжении второй половины 20 века Индия и Пакистан последовательно укрепляли свою роль в глобальной системе международных отношений, проводя взвешенную внешнюю политику с учетом национальных интересов и региональных реалий Южной Азии. Несмотря на сохраняющиеся противоречия по отдельным вопросам, в том числе в отношении статуса Кашмира, в последние годы наметилась позитивная динамика индийско-

пакистанских отношений. Это свидетельствует о возрастающей роли двух стран в формировании новой архитектуры глобальных связей в 21 веке.

REFERENCES

- [1] Ganguly, S., & Hagerty, D.T. (2005). *Fearful Symmetry: India-Pakistan Crises in the Shadow of Nuclear Weapons*. University of Washington Press.
- [2] Wagner, C. (2018). *India's Gradual Rise*. Palgrave Macmillan.
- [3] Powell B., & Thyne C. (2019). *Nations Rising: The Fall and Rise of Foreign Policy Restoration*. Cambridge University Press.
- [4] Chambers II, J.W. (2002). *South Asia in 2020: Future Strategic Balances and Alliances*. Strategic Studies Institute.
- [5] Tellis, A.J. (2001). *India's Emerging Nuclear Posture: Between Recessed Deterrent and Ready Arsenal*. RAND Corporation.
- [6] Bajpai K.P. (2011). *Origins of Security Predicament in South Asia*. In *South Asia in 2020: Future Strategic Balances and Alliances*. Strategic Studies Institute.
- [7] Ganguly S. (2017). *Conflict Unending: India-Pakistan Tensions since 1947*. Columbia University Press.
- [8] Siddiqa A. (2019). *Kashmir and the India-Pakistan Conflict*. In *India's Contemporary Security Challenges*. Springer.
- [9] Sahni A. (2014). *The Importance of India–Pakistan Trade*. ORF Issue Brief No. 122. Observer Research Foundation.
- [10] Raghavan S. (15.08.2018). *India and Pakistan are quietly making progress on Kashmir*. The Washington Post.
- [11] Ganguly S. (2003). *The Crisis of Indian Secularism*. *Journal of Democracy*, 14(4), 11-25.
- [12] Harrison S. (2016). *India, Pakistan, and the Kashmir Dispute*. In *Kashmir: New Voices, New Approaches*. L. Rienner Publishers.